

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Материалы
Республиканской интернет-конференции

14 ноября 2018 года

Донецк
2018

УДК 330.34: 061.3
ББК У 011.2+Ч448.046
М 55

Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика: материалы Республиканской интернет-конф., 14 ноября 2018 г., г.Донецк ГОУ ВПО ДонАУиГС. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 412 с.

Настоящее издание представляет итоги Республиканской интернет-конференции: «Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика», состоявшейся 14 ноября 2018 года в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

В конференции приняли участие преподаватели и обучающиеся ОУ «бакалавр» и «магистр» образовательных организаций высшего профессионального образования, представители органов государственного и муниципального управления ДНР, ЛНР и РФ.

**© ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной
Республики», 2018**
© Авторы материалов, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1

Алексанова А.В. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	15
Бечко М.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	18
Билоненко В.В. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА	22
Болотанова М.Ю. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	24
Болотанова М.Ю. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЕЁ УПРАВЛЕНИЯ	27
Борисенко Е.Д. О ФАКТОРАХ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	30
Буркацкая А.В. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	35
Василенко Д.В. ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ	39

Василенко С.Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ	43
Власюк Ю.С. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОО ВПО	46
Воробьева Л.А. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КОМПЕТЕНТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	49
Галахова С.П. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	51
Горячева Е.А. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	54
Гуменюк Л.П. МОТИВАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	57
Давыдов В.А. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ	61
Егупова А.А. СПЕЦИФИКА НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	65
Ермолаева Н.В. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ	68
Жук Ю.С. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ	71
Жук Ю.С. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	73

Заярин А.Г. ПРОГРЕСС И ЭВОЛЮЦИЯ В СУДЬБЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА	77
Качан С.М. К ВОПРОСУ УПОРЯДОЧЕНИЯ ХОЗЯЙСТВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭКОНОМИК	79
Кифтаева Н.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	81
Колесников Д.В. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ КАК ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН	84
Комаревцева М.Н. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ	87
Коробова Ю.В. ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ	90
Коробова Ю.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	94
Костенок И.В. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ	97
Костровец Л.Б., Рощина Ю.О. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ	101
Кошечко О.В., СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	103

Кучма С.А., Буцина О.А. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ	106
Ларская М.А. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ	109
Ларская М.А. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ МАЛЫХ ГОРОДОВ	111
Леонтович Е.С. РЫНОК УСЛУГ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ	113
Мамаева Н.С. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ)	117
Нагнойная-Орлова А.П. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	120
Негодин М.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА	124
Петухова С.Г. О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ А.Б. СОЛОВЬЯНЕНКО	128
Подковырова Л.В. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	132
Протасова Х.А. К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ЛИЦ, ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	135

Пуды Г.И. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ	137
Рекунчак Д.А. БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	140
Репина Э.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ	142
Рогозин А.К. ВЛИЯНИЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА НА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ РФ	146
Рогозина А.В. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	149
Рудченко Т.И. СОВРЕМЕННЫЕ СМЫСЛЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ	152
Рыбьянцев Д.О. МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ	157
Садекова А.М. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	159
Самохин С.С. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ МИНИСТЕРСТВА МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА	163
Смирнова А.А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА	165

Стацура А.С. СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	168
Стрелецкий В.В. ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ПРИРОДА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	171
Цыганкова М.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ	174
Шестакова К.А. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	177
Яценко С.А. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ	181

СЕКЦИЯ 2

Абдуллаева А.И. РОЛЬ СМИ В СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ	185
Божич Д.В. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ЛНР	188
Брадул Н.В., Литвак Е.Г., Залунин А.С. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ	191
Герез Е.В. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	194
Гида Н.И. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ	198
Гладченко Т.Н., Пономаренко Е.В. СИСТЕМА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПИРАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ	201
Горлова Т.С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ	205
Гридина В.В. МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ E-LEARNING В СИСТЕМУ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ	208
Гурий П.С. ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ ДОНБАССА	211
Евтушенко И.О. ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТЬ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА	214

Ефименко К.Н., Добровольский Ю.Н. РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ	217
Жейнова М.Н. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ И МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ»	221
Захарова Н.А. АУТСОРСИНГ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ	225
Исаков А.Д. ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «МИР ГАРМОНИИ» КАК ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДНР	227
Ковранкова Е.А. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ	231
Козлова А.Д. АДРЕСНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ	233
Колесник Л.Р. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	237
Коломоец В.Р., Кравченко И.В. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МИРЕ	239
Компанченко Е.С. К ВОПРОСУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЕЕ ОЦЕНИВАНИЮ	243
Кондратенко А.И. ПРИМЕНЕНИЕ ITIL В СРЕДАХ С МНОЖЕСТВОМ ЗАКАЗЧИКОВ И ПАРТНЕРОВ	246

Кохан Н.В. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА. НОВАЯ ПАРАДИГМА	249
Кошевицкий В.А. СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	253
Лебезова Э.М., Лебезов С.А. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	255
Лукьянова А.А. К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	258
Мартынчук М.Н. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	261
Масло С. В. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНБАССА	264
Морозов Е.Л. ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ	266
Олейник И.В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА	272
Панько А.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	275

Петренко И.В. ЕЩЕ ОДИН ВЗГЛЯД НА СИСТЕМУ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ СПЕНСЕРА ДЖОНСОНА	277
Петрова Н.Е. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ЧАСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	279
Подковырова Л.В. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ	284
Прокопенко Е.В. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ, ОТВЕДЕННЫХ ПОД ПОРОДНЫЕ ОТВАЛЫ	287
Ремизов М.Н. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ	291
Савенко А.В. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ	294
Савчик А.Г. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА	297
Семичастный И.Л. РЕЙТИНГ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 2018 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ООН	301
Стешенко И.В. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ	306
Тарусина Н.Э. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ НУЖД РЕГИОНА НА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ	308

Федорченко И.Н. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДНР И ПОИСК ПУТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ	310
Фомин Ю.В. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	315
Хвалько А.О. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	317
Чайка А.М. ОПЫТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	321
Чернюк Е.В. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ	324
Чуприй В.Г. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРУМА К 150-ТИ ЛЕТИЮ Г. ДОНЕЦКА НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ»	327
Цыкин А.А. ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	331
Яковлева А.А. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА	334
Ярембаш А.И. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ	339

СЕКЦИЯ 3

Баранник Ю.Г., Бовсуновский В.В., Романинец Р.Н. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ЧАСТЬ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ	344
Гамаюнов В.Г. САМООБУЧАЮЩИЙСЯ ПЕРСОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА	347
Гергель Р.М. МОТИВАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ	349
Гранюкова К.С. КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ	353
Киселёва А.А. ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВЫХ СЛУЖБ	356
Коробова Ю.В. ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ	360
Котов Е.В. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУЧНОЙ СФЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ	363
Кучковой В.В. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	367
Лаврова В.А. РОЛЬ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА	370
Липко А.Н. ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	374
Ляхова Л.С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ	376

Никольская А.С. ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА НА ТРУДОВОЙ ПРОЦЕСС	379
Никольская А.С. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ	381
Петенко А.В. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ	384
Петренко И.В. ЕЩЕ РАЗ О ПРАВИЛАХ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ М.РУБИНШТЕЙНА	387
Попов Р.М. УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	389
Смирнов С.Н. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ	394
Стадник А.М. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	396
Стещенко И.В. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ	400
Титаренко И.А. ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ	402
Уланенко Д.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ	405
Чуприй В.Г. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЕ	408

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Костровец Л.Б.

д-р экон. наук, доцент, ректор

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Рощина Ю.О.

*ассистент кафедры теории управления
и государственного администрирования*

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Постановка проблемы в общем виде. Устойчивое развитие является новой мировоззренческой, политической и практической моделью развития для всех стран мира, которые начали переход от чисто экономической модели развития к поиску оптимального баланса между тремя составляющими развития – экономической, социальной и экологической. Реализация этой модели требует формирования системы публичного управления устойчивым развитием, необходимым условием которого и его важной составляющей, является надлежащее управление.

Цель исследования - рассмотреть стратегические направления социально-экономического развития государства с ограниченными возможностями.

Стратегическое видение устойчивого развития государства основывается на обеспечении национальных интересов и выполнении международных подходов по устойчивому развитию. Такое развитие предполагает:

- преодоление дисбалансов, которые существуют в экономической, социальной, экологической сферах;
- построение мирного, безопасного, социального сплоченного общества с надлежащим управлением и инклюзивными институтами;
- обеспечение партнерского взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, науки, образования и организаций гражданского общества;
- полную занятость населения;
- высокий уровень образования и здравоохранения;
- состояние окружающей среды, которое будет обеспечивать качественную жизнь и благополучие нынешнего и будущих поколений;
- децентрализацию и внедрение территориальной политики, предусматривающей гармоничное сочетание общенациональных и интересов страны;
- сохранение национальных культурных ценностей и традиций.

Устойчивое развитие ориентировано, прежде всего, на человека и улучшение качества его жизни в благоприятной социально-экономической,

экологически чистой и здоровой естественной окружающей среде. Высокий интеллектуальный уровень человеческого потенциала должен обеспечить конкурентоспособность государства в будущем.

Реализация Стратегии направлена на преодоление бедности путем эффективной занятости населения, высокой стоимости рабочей силы, накопления человеческого и социального капитала, развития предпринимательской активности населения, укрепления среднего класса, повышения социальных стандартов и гарантий, а также предоставления необходимой социальной поддержки уязвимым группам населения.

Стратегия направлена на построение справедливого и демократического общества, где будет обеспечена поддержка прав человека, в частности экологических прав и прав на развитие национальной культуры, гендерное равенство, рост социального капитала (способности общества к работе в группах и организациях, основанной на общих ценностях).

Необходимым условием для реализации Стратегии является соблюдение принципов верховенства права, демократии, надлежащего управления на всех уровнях, создание эффективных, результативных, инклюзивных и подотчетных институтов.

Целью Стратегии является обеспечение высокого уровня и качества жизни населения государства, создание благоприятных условий для деятельности нынешнего и будущих поколений и прекращение деградации природных экосистем путем внедрения новой модели экономического роста, основанной на принципах устойчивого развития. Достижение этой цели соответствует мировоззренческим ценностям и культурным традициям общества в соответствии с международными стандартами.

Инструменты стратегического управления являются комплексным управленческим элементом, включающим перечень и порядок сбора необходимой информации, совокупность научных методов ее обработки и способов представления, последовательность выполнения аналитических задач в области стратегического управления.

Выводы. В настоящее время существует огромное количество таких инструментов, которые являются относительно самостоятельными и находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. При этом каждый из них является автономным объектом изучения отдельными исследователями, поэтому может не иметь однозначных суждений и определений. Проблема заключается в том, что каждая территория – уникальна по своей сути, и найти универсальный инструмент для всех стран невозможно. Вместе с тем, учитывая существование огромного количества применяемых инструментов стратегического управления, необходимо разработать классификацию на основе конструктивного анализа существующего опыта с целью разработки современных методических основ по их выбору, а в случае необходимости – и разработки для конкретной территории с учетом его специфики, избранного приоритетного стратегического направления развития.

Список использованных литературных источников

1. Друкер П. Менеджмент. Вызовы XXI века / П. Друкер. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 256 с.
2. Канаева, О. Социальная политика государства и бизнеса : учеб. / О. Канаева. – М. : Юрайт, 2017. – 344 с.
3. Гончаров, А.В. К вопросу стратегии социально-экономического развития региона (в контексте устойчивого развития) / Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра: Научно-практический и теоретический журнал. / А.В. Гончаров – СПб, АСТЕРИОН. – 2015. – № 6 (10). – С. 99-107.

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Кошечко О.В.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Воробьёва Л.А.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

В настоящее время характер и виды возникающих чрезвычайных ситуаций, а также пути решения по их ликвидации требуют наличия не только современной пожарно-спасательной техники и пожарно-спасательного оснащения, но и, в первую очередь, подготовленных, грамотных руководителей, способных при неблагоприятных воздействиях физических, химических, психологических и других патогенных факторов решать в максимально сжатые сроки комплекс задач по успешной их ликвидации.

Следует отметить, что условия непрекращающихся военных действий на территории Донецкой Народной Республики (далее - ДНР) требуют от руководителей спасательных работ наличия как квалификационного уровня профессиональной направленности, так и высокого уровня нервно-психической устойчивости.

Как видим возникает, возникает необходимость по выработке комплексной системы профессионального отбора кандидатов на обучение в образовательные организации высшего профессионального образования подведомственные МЧС ДНР, которая позволила бы максимально эффективно проводить отбор будущих специалистов.

**МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

**Материалы
Республиканской интернет-конференции
14 ноября 2018 года**

23,4 п.л.